

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСТВА

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT THROUGH CREATIVITY

ЮЗВИЦКАЯ МАРИНА АНДРЕЕВНА,
ФГОУ ВО «Кубанский государственный университет».

YUZVITSKAYA MARINA ANDREEVNA,
Kuban State University.

В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи между творческими способностями подростков с нарушением слуха и их коммуникативной компетентности, проведенного на базе ГКОУ Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-интерната г. Краснодар. Проведены тесты вербальной и невербальной креативности (Дж. Гилфорд и П. Торренс в модификации Е. Туник) и коммуникативных умений Л. Михельсона. Выявлено отсутствие статистически значимой связи между показателями творческого мышления неслышащих подростков и их коммуникативной компетентностью, тогда как между этими же феноменами в подвыборке слабослышащих подростков обнаруживается положительная корреляционная связь.

This article presents the results of a study of the relationship between the creative abilities of adolescents with hearing impairment and their communicative competence, conducted on the basis of the State Educational Institution of the Krasnodar Territory of a special (correctional) boarding school in Krasnodar. Tests of verbal and nonverbal creativity (J. Gilford and P. Torrence in the modification of E. Tunik) and L. Michelson's communicative skills were carried out. The absence of a statistically significant relationship between the indicators of creative thinking of hearing-impaired adolescents and their communicative competence was revealed, whereas a positive correlation was found between the same phenomena in a subsample of hearing-impaired adolescents.

Ключевые слова: творчество, творческие способности, дефект, подростки с нарушением слуха, коммуникация, коммуникативные навыки, компетентное поведение.

Key words: creativity, creativity skills, defect, adolescents with hearing impairment, communication, communication skills, competent behavior.

На сегодняшний день проблема коммуникации детей с нарушением слуха является одной из самых обсуждаемых в специальной психологии и педагогики. Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является интимно-личностное общение, однако коммуникация подростков с нарушением слуха затруднена в связи с наличием дефекта. В ее основе лежит приблизительное понимание собеседника и выражение мыслей доступными человеку способами (жестами, мимикой, указанием предметов), понятными адресату. Однако проблема коммуникации не является односторонней: слышащие сверстники и взрослые люди не всегда готовы вступить в контакт с неслышащим ребенком. А если они и вынужде-

ны сделать это, то, как правило, испытывают трудности в понимании собеседника. Прежде всего, необходимо разобраться, что такое коммуникативная компетентность.

В структуру коммуникативной компетентности входят следующие компоненты:

- Ориентированность в различных ситуациях общения, основанная на знаниях и жизненном опыте человека;
- Умение эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при постоянном видоизменении психических состояний, межличностных отношений, условий социальной среды;
- Адекватная ориентация индивида в самом себе – собственном психологическом потенциале, потенциале партнера, ситуации;
- Готовность и способность контактировать с людьми;
- Внутренние средства регуляции коммуникативных действий;
- Знания, умения и навыки конструктивного общения;
- Внутренние ресурсы, необходимые для построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [5, с.252].

Такие ученые, как В.П. Дронов, А.М. Абрамов, А.М. Кондаков, выделяют следующие компоненты коммуникативной компетентности подростка:

- Компетенции перцептивной коммуникации, в которые входит эмпатия, умение понять ценность позиции собеседника, поставить себя на его место, определить свое место во взаимоотношениях, то есть позволяющие овладеть коммуникацией как взаимодействием;
- компетенции интерактивной коммуникации предполагают, что подросток умеет работать в группе, сотрудничать при решении конкретных проблем;
- Коммуникативно-речевые компетенции, позволяющие грамотно и осмысленно выражать мысли посредством письменной и устной речи, то есть использовать коммуникацию как условие интериоризации.

Кроме вышеперечисленных компонентов, можно назвать такие составляющие, как рефлексия, то есть способность подростка оценивать, насколько правильно он был понят собеседником, умение сопровождать речь невербальными средствами общения (мимика, жесты) и коммуникабельность, то есть способность налаживать отношения с людьми и быстро адаптироваться к новым социальным условиям [3, с. 29].

Дети с нарушением слуха делятся на три категории – слабослышащие, тотально глухие, потерявшие слух до 3 лет, и позднооглохшие. В зависимости от глубины дефекта и времени его появления меняется клинико-лингвистическая характеристика коммуникации. У первой категории варьируется диапазон воспринимаемых звуков, следовательно, неоднороден и темп развития речи. Для таких детей характерно искаженное восприятие речи на слух, изменен фонетико-фонематический строй, коммуникативная структура. В случае если ребенок потерял слух при рождении или в раннем детстве (вторая категория), то он не может самостоятельно без сурдологической и логопедической помощи овладеть речью и становится немым, даже если имеет остаточный слух. Обучение неслышащих детей направлено на формирование устной речи. Разумеется, невозможно добиться абсолютно внятных звуков и правильного синтаксического и грамматического строя, однако, как показывает практика, обучение неслышащих детей способствует общению ребенка в обществе. Третья категория детей – позднооглохшие – по клинико-лингвистической картине коммуникации похожа на слабослышащих детей: так как они потеряли слух в возрасте, когда речь уже была достаточно сформирована, они допускают ошибки при вербализации своих мыслей, но, в отличие от неслышащих, говорят понятно для окружения. Однако искаженное восприятие звуков, неполное понимание речи других приводит к тяжелым психологическим последствиям. Позднооглохшие дети часто отказываются вступать в контакт с людьми, из-за чего происходит

нарушение коммуникативного развития. Возможно появление аутичных черт, ретардации [1, с. 559].

Подростки с нарушением слуха имеют особенности коммуникации, связанные со слуховой депривацией, поэтому имеет смысл отдельно рассмотреть их коммуникативные навыки. С.А. Зыков полагает, что коммуникативными навыками у детей с нарушением слуха являются умение устанавливать и подкреплять связь с окружающими людьми, передавать и получать информацию в ходе социального взаимодействия, применяя легкодоступные речевые средства [4, с. 44]. Согласно Л.П. Носковой, основой коммуникации детей с нарушениями слуха являются фактическая деятельность, речевое взаимодействие, языковая способность, речевая деятельность, отношение форм речи, глобальное и аналитическое понимание речи, приближенное понимание речевых единиц, уточненное воспроизведение текстов, сопряженно-отраженное произнесение, активная речь [2, с. 3].

Дети, имеющие нарушение слуха, не могут самостоятельно овладеть речью, следовательно, они теряют возможность быть активными участниками коммуникации. Если слабослышащие школьники ситуативно могут понимать речь собеседника, а для передачи собственных мыслей используют стихийные жесты, мимику и указания предметов, то неслышащие дети практически полностью исключаются из процесса общения [2, с. 2]. По этой причине психическая деятельность таких детей упрощается, реакции остаются более примитивными. Это отражается на возможности развития творческих способностей [7, с. 22]. Творчество невозможно без воображения. Сила и богатство воображения зависит от опыта человека. В связи с трудностями, которые возникают в коммуникации со слышащими людьми, у детей с нарушением слуха снижено богатство воображения [6, с. 49].

Нами было проведено исследование взаимосвязи творческих способностей подростков с нарушением слуха и их коммуникативной компетентностью. Базой исследования стало Государственное казенное общеобразовательное учреждение специальная (коррекционная) школа-интернат г. Краснодар. На выборке, состоящей из 63 человека, 26 из которых – неслышащие школьники, 37 – слабослышащие школьники, был проведен тест вербальной и невербальной креативности Дж. Гилфорда и П. Торренса в модификации Е. Туник. Его результаты показали, что оба вида креативности лучше сформированы у слабослышащих подростков. Редкие, оригинальные ответы были даны именно слабослышащими школьниками. По шкале «Беглость» во всех субтестах они показали более высокий результат в сравнении с неслышащими сверстниками, что говорит о том, что они способны генерировать большее количество идей за конкретный промежуток времени, чем неслышащие подростки. При анализе ответов выяснилось, что такой фактор креативности, как гибкость, тоже в среднем у слабослышащих испытуемых развит лучше, чем у неслышащих. Их ответы были более разнообразны, относились к разным категориям.

Далее на этой же выборке испытуемых нами был проведен тест коммуникативных умений Л. Михельсона в адаптации Ю.З. Гильбуха, результаты которого показали, что в подвыборке слабослышащих подростков компетентное поведение преобладает у 94,6%, т. е. у 35 человек из 37. Пограничный уровень сформированности выявлен у 2 респондентов, что составляет 5,4% от общего числа подвыборки. В подвыборке неслышащих респондентов только у 50% (13 из 26 человек) преобладает компетентное поведение, а 27% респондентов (7 из 26 человек) имеют пограничный уровень сформированности коммуникативной компетентности (12-13 баллов). В подвыборке неслышащих подростков 4 респондента имеют более высокий балл по шкале «Зависимое поведение» (15,3%), чем по двум остальным шкалам, что говорит о том, что в общении с людьми испытуемые подчиняют собственные интересы интересам другой личности, теряют свободу в выборе поведения. Остальные 2 респондента (7,7%) имеют практически равные показатели по всем трем шкалам (компетентное – 11, зависимое – 8, агрессивное – 8 и компетентное – 11, зависимое – 6, агрессивное – 10). Таким

образом, коммуникативная компетентность сформирована у слабослышащих подростков лучше, чем у неслышащих.

Результаты статистического анализа взаимосвязи творческих способностей неслышащих подростков и их коммуникативной компетентности показал, что между этими двумя феноменами не существует значимой корреляционной связи. То есть уровень творческих способностей неслышащих подростков никак не влияет на уровень их коммуникативной компетентности. В подвыборке слабослышащих испытуемых имеется сильная прямая корреляционная связь между «Беглостью» и шкалой «Компетентное поведение» ($r=0,816$ при $p \leq 0,01$). Показатель «Гибкость» имеет умеренную прямую корреляционную связь с показателем «Компетентное поведение» ($r=0,481$ при $p \leq 0,01$), что говорит о том, чем выше гибкость творческого мышления, тем выше компетентное поведение. Гибкость мышления подразумевает ситуативное поведение (один из аспектов коммуникативной компетентности), что подтверждается наличием данной корреляционной связи. Показатель «Оригинальность» имеет высокую прямую корреляционную связь с показателем «Компетентное поведение» ($r=0,716$ при $p \leq 0,01$), т. е. чем выше способность человека выдвигать новые идеи, тем выше компетентное поведение.

Таким образом, можно сделать вывод о прямой зависимости между уровнем творческих способностей слабослышащих подростков и уровнем коммуникативной компетентности. Однако между этими же феноменами в подвыборке неслышащих подростков значимая корреляционная связь не обнаружена, то есть их уровень творческих способностей никак не влияет на уровень коммуникативной компетентности.

Полученные результаты исследования могут быть использованы специалистами, работающими с детьми с нарушением слуха, в русле психолого-педагогического сопровождения, например, при оказании помощи неслышащим и слабослышащим детям в социальной адаптации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барабанов Р.Е. Особенности коммуникативной функции детей с нарушением слуха // Молодой ученый. 2015. № 5 (85). С. 559-560.
2. Бекетова Е.С. Пути формирования коммуникативных навыков у детей с нарушением слуха // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум». 2017. №4. 4 с.
3. Булыгина Л.Н. О формировании коммуникативной компетентности подростков в школьном обучении: из опыта работы // Образование и наука. 2013. №3. С. 26-36.
4. Зыков С.А. Обучение глухонемых детей по принципу формирования речевого общения. М., 1961. 211 с.
5. Коник О.Г. Современные социально-культурные и психологические особенности процесса формирования коммуникативных навыков // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №69-1. С. 251-254.
6. Опанова И.И. Развитие творческого воображения у детей с нарушением слуха на уроках изобразительного // Культура и искусство в современном образовательном пространстве. 2018. С. 48-51.
7. Селезнева А.А. Особенности развития творческих и интеллектуальных способностей у детей с нарушением слуха // Психология и педагогика: методика и проблема практического применения. 2009. №7. С. 21-26.

© Юзвицкая М.А., 2024.